

УДК 616.97

**ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН**

**THE EPIDEMIOLOGY OF INFECTIONS,
SEXUALLY TRANSMITTED IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN**

©Жанабаева Г. У.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института*

г. Нукус, Узбекистан

©Janabaeva G.

Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute

Nukus, Uzbekistan

©Мамбетова Г. К.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института*

г. Нукус, Узбекистан

©Mambetova G.

Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute

Nukus, Uzbekistan

©Турсынбекова Х. К.

*Нукусский филиал Ташкентского педиатрического
медицинского института*

г. Нукус, Узбекистан

©Tursynbekova H.

Nukus branch of Tashkent Pediatric Medical Institute

Nukus, Uzbekistan

Аннотация. Обсуждается проблема эпидемического распространения инфекций, передаваемых половым путем. Показана необходимость разработки комплекса мер по совершенствованию контроля за заболеваемостью и предупреждению дальнейшего распространения венерических заболеваний среди населения, в том числе тщательного эпидемиологического расследования каждого случая заражения венерическим заболеванием, особенно среди молодежи фертильного возраста. Проведен анализ современного состояния уровня, динамики, структуры заболеваемости и путей заражения инфекцией, передаваемой половым путем в Республике Каракалпакстан за 2013–2015 г.г. У 81 пациента диагностированы заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем, из них 45 женщины (55,5%), и 36 мужчины (45,5%).

Abstract. Discusses the problem of epidemic spread of sexually transmitted infections. The necessity of developing a complex of measures to improve disease control and to prevent the further spread of venereal diseases among the population, including a thorough epidemiological investigation of each case of venereal disease, especially among young people of childbearing age.

The analysis of the current level of the state, dynamics, structure of morbidity and infection pathways, sexually transmitted in the Republic of Karakalpakstan for the 2013–2015. 81 patients with diseases of sexually transmitted infections were diagnosed, 45 of them women (55.5%) and 36 men (45.5%).

Ключевые слова: инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), заболеваемость, венерические заболевания, эпидемиологический анализ.

Keywords: sexually transmitted infections (STIs) the incidence of sexually transmitted diseases epidemiological analysis.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) — это инфекции, распространяющиеся, главным образом, в результате сексуальных контактов от человека человеку. Существует более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов, передаваемых половым путем [1, с. 119]. ИППП входят в число 5 основных категорий заболеваний, в связи с которыми взрослые люди обращаются за медицинской помощью, и могут привести к появлению острых симптомов [2, с. 66]. Ежедневно более 1 млн. человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путем. По оценкам ВОЗ ежегодно 500 млн. человек приобретают одну из четырех ИППП: хламидиоз, гонорею, сифилис и трихомониаз. За последние 2–3 года отмечается рост заболеваемости ИППП среди женщин, что в дальнейшем, безусловно, окажет серьезное влияние на репродуктивное здоровье населения [3, с. 11]. Результаты проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа современного состояния уровня, динамики, структуры заболеваемости ИППП в Республике Каракалпакстан показали рост удельного веса заболеваемости ИППП. Все инфекции, передающиеся половым путем приводят либо к гибели эмбриона и самопроизвольному выкидышу, либо к серьезным порокам развития плода или уродствам будущего ребенка [4, с. 116].

Цель исследования — проведение эпидемиологического анализа динамики заболеваемости ИППП в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ современного состояния уровня, динамики, структуры заболеваемости и путей заражения инфекции, передаваемой половым путем в Республике Каракалпакстан за 2013–2015 г. г. Установлен рост удельного веса, заразившихся инфекцией, передаваемой половым путем.

Результаты исследования

Сводные данные (направительные диагнозы, жалобы, выявленные инфекции передающиеся половым путем) за 2013–2015 г. г. о больных, обратившихся в Республиканский кожно–венерический диспансер (РесКВД) показал рост удельного веса, заразившихся инфекцией, передаваемой половым путем. Выявлен 81 больной с заболеванием ИППП. Из них 45 женщин (55,5%), и 36 мужчин (45,5%).

Сегодня, на базе РесКВД города Нукуса, кроме классических венерических заболеваний, проводятся обследования на ИППП больных с воспалительными заболеваниями органов малого таза и с репродуктивными нарушениями. У 81 больного, обратившегося к врачам РесКВД, с помощью лабораторно–бактериологических и серологических методов — иммуноферментного анализа (ИФА) выявлены вирусные и бактериальные инфекции. Полученные данные свидетельствуют о том, что у 79 больных обнаружен цитомегаловирус (ЦМВ), из них 34 мужчины и 45 женщин. У 34 больных гарднереллез — 17 мужчин и 17 женщин. У 33 больных вирус простого герпеса (ВПГ) — 14 мужчин и 19 женщин. У 30 больных ИФА методом обнаружен уреоплазмоз — 10 мужчин и 20 женщин. У 17 больных в бактериологическом посеве при уретрите и эндоцервиците обнаружен уреоплазмоз — 8 мужчин и 9 женщин. У 23 больных в бактериологическом

посеве при эндоцервиците обнаружен хламидийный уретрит — 10 мужчин и 13 женщин. У 7 больных ИФА методом обнаружен хламидийный уретрит — 5 мужчин и 2 женщины. У 16 больных — дрожжевой уретрит: 2 мужчины и 14 женщин. У 13 больных трихомониаз — 5 мужчин и 8 женщин. У 13 больных трихомониаз — 5 мужчин и 8 женщин. У одной женщины обнаружена гонорея.

Проведен анализ литературных данных о распространенности и последствиях перенесения данных инфекций у лиц фертильного возраста, у беременных. Рассмотрены профилактические пути решения данной проблемы.

ИППП являются основной предотвратимой причиной бесплодия, особенно у женщин. У 10–40% женщин с нелечеными хламидийными инфекциями развивается симптоматическое воспаление тазовых органов. Постинфекционная патология маточных труб является причиной женского бесплодия в 30–40% случаев. Кроме того, вероятность развития внематочной (трубной) беременности у женщин, перенесших воспаление тазовых органов, возрастает в 6–10 раз, а причиной внематочной беременности в 40–50% случаев является перенесенное ранее воспаление тазовых органов. Инфицирование некоторыми типами вируса папилломы человека может привести к развитию рака половых органов, в частности рака шейки матки у женщин. До 35% беременностей среди женщин с нелеченной гонококковой инфекцией заканчивается самопроизвольным абортom и преждевременными родами, а до 10% беременностей — смертью новорожденных [3, с. 18].

Выводы

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что необходимо разработать комплекс мер по совершенствованию контроля за заболеваемостью и предупреждению дальнейшего распространения венерических заболеваний среди населения, в том числе требуется тщательное эпидемиологическое расследование каждого случая заражения венерическим заболеванием, особенно среди молодежи фертильного возраста.

Список литературы:

1. Марданлы С. Г., Куляш Г. Ю. Проблемы достоверности и объективной оценки результатов лабораторной диагностики гонореи, трихомониаза, уrogenитального хламидиоза: учеб.-метод. пособие. Электрoгорск, 2007.
2. Дмитриев Г. А., Сющ Н. И. Мочеполовой трихомониаз (клинико-лабораторное обследование и ведение пациентов). М., 2005. С. 17-22.
3. Копылов В. М., Бочкарев Е. Г., Говорун В. М., Баткаев Э. А., Липова Е. В., Рюмин Д. В. Уrogenитальный трихомониаз. Актуальные вопросы диагностики и лечения. М., 2001. 192 с.
4. Шапошников О. К. Венерические болезни: Руководство для врачей. М., 1991.

References:

1. Mardanly, S. G., & Kulyash, G. Yu. (2007). Problemy dostovernosti i obektivnoi otsenki rezultatov laboratornoi diagnostiki gonorei, trikhomonიაza, urogenitalnogo khlamidioza: ucheb.-metod. posobie. Elektrogorsk
2. Dmitriev, G. A., & Syuch, N. I. (2005). Mochepolovoi trikhomoniaz (kliniko-laboratornoe obsledovanie i vedenie patsientov). Moscow, 17-22
3. Kopylov, V. M., Bochkarev, E. G., Govorun, V. M., Batkaev, E. A., Lipova, E. V., & Ryumin, D. V. (2001). Urogenitalnyi trikhomoniaz. Aktualnye voprosy diagnostiki i lecheniya. Moscow, 192
4. Shaposhnikov, O. K. (1991). Venericheskie bolezni: Rukovodstvo dlya vrachei. Moscow

Работа поступила
в редакцию 11.04.2017 г.

Принята к публикации
15.04.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Жанабаева Г. У., Мамбетова Г. К., Турсынбекова Х. К. Эпидемиология инфекций, передаваемых половым путем в Республике Каракалпакстан // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 78-81. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/janabaeva> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Janabaeva, G., Mambetova, G., & Tursynbekova, H. (2017). The epidemiology of infections, sexually transmitted in the Republic of Karakalpakstan. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 78-81